

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЛЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Из года в год во всем мире и в нашей республике увеличивается число больных с хроническими заболеваниями печени, так называемые социально- значимые болезни, которые значительно подрывают здоровье всего населения страны и особенно молодежи. Эта группа заболеваний, характеризуются постепенным бессимптомным началом, что создает угрозу передачи инфекции окружающим, в последующем выявляются поздно, что значительно затрудняет лечение, нередко приводит к развитию осложнений и заканчивается летально. Все перечисленное создает предпосылку считать вирусные гепатиты В и С как актуальные проблемы медицины и социума. Создание новых эффективных методов и способов первичной профилактики социально- значимых болезней печени, улучшение их ранней диагностики в комплексе с другими мероприятиями в частности, созданием новых эффективных схем лечения с включением средств народной медицины - позволяют предупредить дальнейший рост этих болезней среди населения.

Ключевые слова: социально значимые болезни печени, печень, профилактика, вирусные гепатиты В и С, цирроз.

Khakimov N.S., Askarov I.R.
Andijan State Medical Institute.

MODERN VIEWS ON TREATMENT OF SOCIAALLY SIGNIFICANT LIVER DISEASES

From year to year, all over the world and in our republic, the number of patients with chronic liver diseases, the so-called socially significant diseases, which significantly undermine the health of the entire population of the country and especially young people, is increasing. This group of diseases is characterized by a gradual asymptomatic onset, which poses a threat of transmission of the infection to others, and is subsequently detected late, which greatly complicates treatment, often leads to the development of complications and is fatal. All of the above creates a prerequisite to consider viral hepatitis B and C as urgent problems of medicine and society. The creation of new effective methods and methods for the primary prevention of socially significant liver diseases, the improvement of their early diagnosis in combination with other measures, in particular, the creation of new effective treatment regimens with the inclusion of traditional medicine, will prevent the further growth of these diseases among the population.

Key words: socially significant liver diseases, liver, prevention, viral hepatitis B and C, cirrhosis

В настоящее время на состояние здоровья человека влияют многие факторы такие как: социально-экономическая обстановка, характеризующаяся нестабильностью экономики, что в свою очередь неблагоприятно повлияло на уменьшение количества и качества продуктовой корзины населения,

а закрытие предприятий, привело к сокращению рабочих мест, что как бумеранг вновь ударил по качеству питания. Кроме того, в последние годы прилавки магазинов заполнены генетически модифицированными продуктами питания. В тоже время изменена технология

приготовления продуктов питания с включением в состав большого количества консервантов и стабилизаторов, это в свою очередь оказывает неблагоприятное влияние на печень.

Необходимо отметить и факт снижения качества медицинского обслуживания, предоставляемых медицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения, что связано с недостаточным их финансированием. Ощутим дефицит врачей с узкой специализацией в небольших городах и особенно в сельских районах. Неуклонный рост частного сектора медицинского обслуживания привело к увеличению количества коммерческих медицинских центров, где цены очень высокие, что затрудняет пользоваться ими

большой прослойкой населения. Экологическая ситуация

в некоторых регионах страны остается напряженной.

Все вышеперечисленное, показывает, что в сложившейся обстановке значение здоровья каждого члена общества - это огромное богатство не только для его семьи, но и для общества в целом и необходимо приложить силы для его сохранения на долгие годы [17,20].

Термин «социально значимые заболевания печени» отражает не только отрицательное влияние на организм каждого члена общества, и одновременно накладывает отпечаток на здоровье всего общества, а также в целом на социально-экономическое развитие страны. С этих позиций повышение качества проводимой профилактики в данной группе заболеваний печени имеет особо важное значение [2, 7, 8, 16, 25].

Основная часть.

Хронические заболевания печени, особенно вирусные гепатиты В и С, наносят невосполнимые потери для общества выражающиеся в снижении работоспособности населения, которые носят как временный или чаще постоянный характер. Профилактика этих болезней также наносит большой урон бюджету страны, в виду дороговизны этих мероприятий.

Восстановление трудоспособности сопряжено с трудностями лечения этого контингента больных, поскольку лечение продолжается годами, нередко малоэффективное, а также является дорогим, что нередко приводит к срывам терапии

и в конечном результате заканчивается преждевременной смертью пациента.

Проведение эффективных мер по предупреждению развития этих заболеваний требуется привлечение не только врачей всех профилей, а также представителей общественности, с активным привлечением руководства власти, образования, культуры и др.

Всем известно, что печень один важнейших органов, обеспечивающего нормальное функционирование организма и здоровье индивида [8].

Незаменима роль печени в поддержании гомеостаза, путем детоксикации вредных веществ и микроорганизмов, обладает достаточно развитой функцией восстановления после вредных воздействий. Однако данные функции не безграничны, в этих случаях возникают серьезные изменения как функционального так и органического характера, приводящие в итоге

к развитию тяжелых заболеваний печени,

что влияет на состояние всего организма человека [6].

Анализируя современную эпидемиологическую и клиническую ситуацию в отношении хронических заболеваний печени можно заключить, что современные аспекты эпидемиологии и профилактики социально значимых заболеваний печени (СЗЗП): хронические гепатит и цирроз печени остаются практически не изученными.

По данным международного Института показателей и Оценки Здоровья

(The Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME, Сиэтл, США) [24, 25], распространенность гастроэнтерологических заболеваний и болезней органов гепатобилиарной системы постоянно растет.

Каждый год только лишь от вирусного гепатита В умирает до 1,5 мил-лиона лиц и за последние 15- 20 лет от него умерли больше людей, чем во время второй мировой войны (Нурбоев Ф.Э., 2018; Потапнев М.П., 2002). В 2015 г. около 1,75 миллиона человек приобрели инфекцию НСУ, около 3-4 миллионов людей каждый год заражаются гепатитом, а количество людей, живущих с гепатитом С, достигло 71 миллиона человек [1,11, 13, 17]. В 2017 году диагноз хронический гепатит С установлен у 170-200 миллионов жителей земли (это составляет 3% всей человеческой популяции) [18].

В России данной патологией страдает около 2% населения это в абсолютных цифрах – соответствует трем миллионам человек [8, 15]. В этиологической структуре впервые зарегистрированных случаев хронического гепатита преобладает хронический гепатит С, с начала регистрации (1999г.) до 2017 года его доля возросла с 54,8 до 77,97 % [11]. По прогнозам ученых,

в последующие 20 лет при отсутствии своевременной диагностики и лечения, число случаев цирроза, связанного с вирусным гепатитом С, удвоится [2, 12]. По данным ведущих отечественных ученых в Узбекистане заболеваемость HBV достигло 61,9 на 100.000 населения (Илбчибаева А.Б., Боборов А.Н. и другие, 2006).

По-прежнему цирроз печени является одним из семи основных причин смерти лиц молодого и пожилого возраста, в странах с высоким уровнем жизни, и в 2-3 % случаях диагноз устанавливается на аутопсии [4, 7].

В постсоветских республиках, как и во всех странах, цирроз печени является достаточно распространенным заболеванием- 1% населения болеют циррозом печени, и в некоторых республиках является одним из 6 заболеваний, являясь причиной смерти молодого, трудоспособного населения- (Майер К.П., 1999) составляя до 30 случаев на 100000 населения. По данным ряда Российских авторов цирроз печени в 2017 году наблюдался у 81,5 пациентов на 100.000 населения. Различные факторы приводят к формированию цирроза печени и по результатам исследователей из

США, наиболее 26% случаев они выявили формирование цирроза после перенесенного вирусного гепатита С (Hepatitis C virus, HCV). Наша республика также не представляет исключение и в последние годы, как и во многих странах мира, ситуация по заболеванию гепатобилиарной системы остается напряженной, что в первую очередь характеризуется не увеличением количества пациентов с данной патологией, сколько ухудшения качества течения патологии печени, выявление тяжелых, осложненных форм, которые порой не поддаются лечению. Причинами такого является экологическая обстановка и неблагоприятная ситуация по распространению вирусного гепатита С. Определенное неблагоприятное влияние на данный процесс оказывает уровень лечебных и профилактических мероприятий на этапе стационарного и амбулаторного лечения. Неполный объем этих мероприятий, часто приводит к неукротимому прогрессированию болезни, что приводит к гибели пациента [33, 35].

Поэтому для диссеминации передового опыта регионов мира, в том числе для Узбекистана – необходима разработка эпидемиологической методологии и профилактических программ, направленных на профилактику, раннее выявление и контроль хронических заболеваний печени и их факторов риска. Нет научных данных о современных факторах риска СЗП на уровне популяции и отсутствует скрининговый контроль над «эпидемиологическими маршрутами» факторов в условиях Узбекистана. Далеко не полностью принимается во внимание роль факторов риска в развитии, течении, лечении

и профилактики СЗП.

Актуальным направлением решения данной проблемы является повышение знаний по своевременному выявлению заболеваний печени, ознакомление и внедрение в практику современных методов диагностики

и адекватных схем лечения новыми эффективными препаратами. Эти знания необходимо распространять среди широкого круга специалистов, которые

в повседневной деятельности сталкиваются с данными пациентами.

К сожалению, в настоящее время далеко не идеальны и малоутешительны результаты работ в области надзора лекарственной опасности, число которых сегодня продолжает неуклонно прогрессировать [48, 51, 53].

По мнению ряда авторов в сложившейся ситуации довольно часто наблюдаются нарушения при производстве препаратов,

иногда эти нарушения допускаются как изготовителями так и предпринимателями, которые обеспечивают непрерывную доставку препаратов. При нарушении правил хранения, транспортировки препаратов, нередко являются факторами способствующими снижению качества препарата.

По данным Всемирной организации здравоохранения проведенные исследования в 2018 году в странах с нестабильной экономикой, медицинские продукты представляемые населению эти стран были фальсифицированными или не соответствовали стандартам.

Отдел интерпола PangeaX по борьбе с незаконным оборотом лекарственных средств в целях предупреждения участия в данных незаконных операциях сети интернет - провел международную операцию, при этом были выявлены следующие факты:

- данная операция была проведена в 123 странах мира, в этих странах было выявлено и изъято двадцать пять миллионов контрафактных или фальсифицированных лекарств общей стоимостью свыше 51 миллиона долларов США;

- наиболее часто фальсифицировались пищевые добавки, обезболи-

- вающие средства, противосудорожные препараты, все они реализовались как высококачественные дорогие препараты;

- в ходе проведения операции выявлены 3.584 незаконные сайты, которые были закрыты, на этих сайтах работало более четырех сот человек, все они были арестованы, уголовные дела переданы в суд ([http://www. Interpol.-Int /news-and-media/news/2017/n2017-119](http://www.Interpol.-Int/news-and-media/news/2017/n2017-119)).

Приведенные статистические данные подтверждают, что неуклонный рост заболеваемости и смертности от хронических заболеваний печени наблюдаемые в 21 веке, сочетаются с перенасыщением фармацевтического рынка различных лекарственных средств, столь необходимых для лечения различных патологий печени, которые широко востребованы населением. может быть связано с ростом выпуском фальсифицированных препаратов. Впечатляющие масштабы выпуска и реализации товаров медицинского назначения не могут противостоять эпидемическому росту хронических заболеваний, в том числе ХГ и ЦП. Нередко они не только не обладают лечебными или профилактическими свойствами, но и могут навредить здоровью и/или привести к развитию другого, еще более серьезного заболевания (Блинов А.Г., 2019). Это происходит несмотря на то, что имеется целый ряд клинических рекомендаций, базированных «Медицине, основанной на доказательствах» и направленных на оптимизацию лечения заболеваний печени (Мавлянов И.Р. и др., 2014; Яковенко Э.П., 2008).

Одним из факторов успешной терапии

заболеваний, являющихся предикторами цирроза печени - является своевременно начатая, качественная терапия включающая в себя препараты влияющих на ферментативную функцию, улучшающие обменные процессы, а также мембран стабилизирующих средств, которые в комплексе оказывают положительное влияние на клетки печени. В стационар в большинстве случаев назначается комплексная терапия, которая, к сожалению, не поддерживается в полном объеме

в условиях поликлиники, что приводит к возникновению рецидивов

и обострений болезни, возникновению различных осложнений. По мнению ряда авторов включение в комплексную терапию препаратов, влияющих на обменные и ферментативную функции печени необходимо начинать

у впервые диагностированных пациентов - как лечение, направленное на восстановление гепатоцитов, а также с успехом можно применять и при обострениях заболевания [39, 41, 45].

В настоящее время создается необходимость пересмотр и создание оптимальных стандартов лечения хронических вирусных гепатитов

и циррозов печени, в свете достижений вирусологии, гепатологии

и фармакологии, поскольку рынок насыщается новыми препаратами.

Проводимая противовирусная терапия в настоящее время дает весьма скромные результаты, стабилизация антител достигается максимум у 60% пациентов, кроме того, эти препараты очень дорогие, не все больные могут приобрести на полный курс лечения, существует ряд нежелательных их действий на организм пациента, вызывая снижение элементов крови таких как: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. В итоге снижаются защитные механизмы организма, а в стадию декомпенсации цирроза печени, эти препараты противопоказаны. Такое явление можно интерпретировать тем, что ранее применяемые противовирусные препараты их комбинации пользовались большим спросом у пациентов и широко назначались врачами общей практики, порой без консультации с гепатологом [2, 3].

Полностью упущен порой игнорирован тысячелетний накопленный практический опыт аюрведической медицины и опыт народных целителей, которые являются разновидностями альтернативной медицины.

Аюрведа является традиционной системой индийской медицины. Изучение аюрведических препаратов и комплексных сборов народных

цели-телей начались задолго до появления доказательной медицины.

Фитотерапия болезней печени существует многие десятилетия, в настоящее время проводятся научно обоснованные применения фитопрепаратов

и отдельных трав в лечении вирусных гепатитов, изучается их воздействие на печень, в целях предупреждения трансформации в цирроз печени или гепатоцеллюлярную карциному, кроме того, их стали шире применять при различных осложнениях, вышеперечисленных заболеваний. В настоящее время назначение препаратов из растений осуществляется в основном эмпирически, поскольку отсутствует научно обоснованная база по применению их в литературе приводятся весьма противоречивые результаты. Если ряд исследователей описывают значительный эффект от применения фитопрепаратов, другие авторы выявляют отрицательную динамику от их использования.

Подводя итоги изучения применения фитопрепаратов в комплексе

с противовирусными препаратами преследуют следующие основные цели:

улучшить качество жизни пациента с хроническими заболеваниями печени путем повышения эффективности проводимого лечения, способствующего уменьшению нежелательного действия противовирусных препаратов, предупредить переход хронических вирусных гепатитов в цирроз печени, а также уменьшить риск формирования рака печени. Воздействие лекарственных трав сложное: начиная со стимуляции защитных механизмов организма, улучшения обменных процессов, пополняет организм минералами, витаминами различными биологически активными общеукрепляющими веществами. Кроме того, травы способствуют очищению от различных токсических веществ и токсинов основные биологические жидкости (кровь, лимфу), укрепляют нервную систему. Доказано и гепатопротекторное действие растительных препаратов. Таким образом, лекарственные травы разнонаправленно влияют на печень и весь организм в целом, стоят они в разы дешевле синтетических препаратов, у них меньше побочного действия, при правильно оптимальном подборе трав можно добиться вышеописанное положительное влияние на пораженную печень и ослабленный в целом организм больного человека [6].

При составлении сборов лекарственных трав для лечения больных

с патологией печени (острые гепатиты различной этиологии, хронические вирусные гепатиты, цирроз печени) всегда должны соблюдаться общие

и частные принципы. Общие принципы соблюдаются при проведении курсов лечения любого заболевания, включая в себя подбора четырех основных групп лечебных трав: 1 группа - это

главные или основные травы, наиболее эффективные при данной патологии, обладающие достаточным воздействием на возбудитель, а также на патогенез заболевания. 2-группа - это лечебные травы, которые в принципе усиливают эффективность препаратов первой группы. Наиболее интересна третья группа, в которую входят препараты, которые также усиливают эффект первой группы, но являются антагонистами, при этом никоим образом они не действуют на само заболевание. Но основная цель назначения этих препаратов - это предупреждение или значительное ослабление нежелательного действия препаратов первых двух групп. Для получения достаточно хорошего эффекта от лечения травами к трем приведенным группам препаратам необходимо добавлять еще одну группу трав, которые обеспечивают транспортировку препаратов 1 и 2 группы

к патологическому очагу, иногда эти травы называют травами «проводниками». Некоторые авторы выделяют условно и пятую группу трав, которые не влияют на заболевание, но улучшают окраску сбора, теряется неприятный запах и вкус приготовленных сборов. Что касается частных принципов лечения травами, оно включает в себя конкретный подход

к лечению установленного заболевания у определенного пациента. Для лечения заболеваний печени подбираются группы трав, обладающих влиянием на возбудителя, усиливающих защитные силы всего организма, благоприятно действующих на метаболизм клеток печени. Устраняя признаки воспаления, предупреждают разрастание соединительной ткани, замещающих клетки печени.

Используемые традиционные методы лечения оказываются недостаточно эффективными в лечении больных данной группы и не могут удовлетворять врачей на современном этапе. В настоящее время особенно актуальным представляется комплексный подход к разработке персональных оздоровительных и реабилитационных программ, основанных на индивидуальном подходе к выбору профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, результаты которых может быть достигнуты при грамотном взаимодействии медицинских специалистов, фармацевтических работников, народных целителей и пациентов [9,20].

Существенное значение в предупреждении рецидива заболеваний имеют соблюдение общего режима, правильная организация работы (по окончании курса

лечения), соблюдение необходимой продолжительности сна, полноценность отдыха и другие важные социально-бытовые, профессиональные и прочие мероприятия.

В Республике Узбекистан под руководством Академии наук народных целителей появились грамотные дипломированные врачи, применяющие на практике богатый опыт народных целителей, методы лечения которых основывается на абсолютно чистой фармакологии и надежных/безопасных, эффективных лечебных средствах, доказавших свою способность эффективно излечивать многие патологии, в частности социально значимые хронические заболевания печени (ХГ и ЦП). Внедрение этих методов лечения народной медицины в официальную медицинскую практику и оптимизация/дополнение существующих методов лечения в настоящее время крайне актуально

и логично. Особенно актуальны они при лечении больных с ХГ и ЦП, так как до сих пор нет методов этиотропной и гарантированно излечивающей терапии этих заболеваний. Такое положение в современной гепатологии или наличие недостатков в фармакотерапии, безусловно диктует необходимость проведения дальнейших исследований в этом направлении в целях «прицельного»

и эффективного восполнения современных возможностей традиционной фармакотерапии хронических заболеваний печени с эффективными методами лечения народной медицины.

Выводы :

1. Неуклонный рост бремени хронических гепатитов и цирроза печени затраты системы здравоохранения к 2050 году могут удвоиться и достигнут 13% ВВП, это диктует необходимость поиска эффективных методов раннего выявления, контроля и коррекционных мероприятий таких как - профилактика социально - значимых хронических заболеваний печени и их факторов риска среди населения.

2. Большое количество исследований, проведенных в разных странах на высоком уровне, в том числе и в Узбекистане демонстрируют, что на уровне популяции не изучены факторы риска социально значимых болезней печени и отсутствует скрининговый контроль над ними.

3. Необходима разработка и оптимизация методов по клинико-эпидемиологической и лечебно-профилактических мер, направленных на выявление СЗПП на донологических стадиях хронических заболеваний печени и цирроза.

4. Раннее выявление и применение базисной противовирусной терапии

в сочетании с методами народной медицины, подобранной индивидуально, позволят предупредить развитие грозных осложнений, появления ранних рецидивов, снизится стоимость лечения больных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Агеева Л. И. Здоровоохранение в России. 2017 [Текст] : Стат. сб. Росстат. / Л.И. Агеева [и др.]. - Федеральная служба государственной статистики. - М., 2018. - 170 с.
2. Александров П. А. Гепатит С - симптомы и лечение// Инфекционные болезни, 2021 с.12
3. Арькова Е. С. Выявление приоритетных путей оптимизации научно информационного обеспечения медицинских и фармацевтических работников [Текст] / Е. С. Арькова, Л. А. Лобутева, А. Д. Ермолаева // Тезисы докладов XXI Российского национального конгресса «Человек и лекарство» (Москва, 11-14 апреля 2016 г.). - Москва, 2016. - С.215-216.
4. Бавыкина Т. С. Составные элементы маркетинговых коммуникации [Текст] / Т. С. Бавыкина, Г. И. Тамошина // Вестник ВГУИТ. - 2012. - № 1. - С.188-191.
5. Богданов В. В. Моделирование доступности лекарственной помощи населению муниципальных образований [Текст] / В. В. Богданов, М. В. Малаховская // Вестник томского государственного университета. - 2012. - № 4(20). - С.167-174.
6. Василенко О. В. Рисковое потребительское поведение при покупке лекарственных средств (на примере Волгограда) [Текст] / О. В. Василенко // Вестник экономики, права и социологии. - 2011. - № 2. - С. 185-187.
7. Геллер Л. Н. Маркетинговая стратегия организации фармацевтической помощи пациентам с хроническим панкреатитом на госпитальном этапе (сообщение 2) [Текст] / Л. Н. Геллер [и др.] // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). - 2015. - Т. 137. - № 6. - С. 100-104.
8. Джупарова И. А. Методика оптимизации фармацевтической помощи отдельным категориям граждан [Текст] / И. А. Джупарова, С. Г. Сбоева // Фармация. - 2011. - № 1. - С.18-21.
9. Ермолаева А. Д. Гендерные особенности потребительского поведения при импульсивных покупках на фармацевтическом рынке // Материалы XII научно-практической конференции молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абу Али ибн Сино с международным участием, посвящённой «Году молодёжи» (Душанбе, 28 апреля 2018 г.). - Душанбе, 2017. - С.299.
10. Ершова И.Б., Осипова Т.Ф. Использование лекарственных растений в качестве вспомогательной терапии вирусных гепатитов //Актуальная инфектология 2017, Том 5, №3, с.1-8.
11. Зобиходжаев Р.Н. Узбекистон Республикасида ахолини ижтимоий химоялаш. № 4 -5 2011.
12. Ивахненко О.И. Клинико-экономическая

- оценка использования альтернативных вариантов повторного курса противовирусной терапии у пациентов с хроническим гепатитом С, инфицированных вирусом генотипа 1 [Текст] / Ивахненко О. И. [и др.] // Медицинские технологии. Оценка и выбор. -2013. - № 2. - С. 15-23.
13. Карманова А.Ю. Распространение фармацевтической информации в профессиональном сообществе [Текст] / А. Ю. Карманова // Бюллетень медицинских интернет конференций. - 2015. - № 5(5). - 2015. - С. 782.
 14. Лазарева М.Н. Лингвокультурологические особенности рекламного слогана в фармацевтическом дискурсе [Текст] / М.Н. Лазарева // Индустрия перевода. - 2014. - №1(1). - С.34-38.
 15. Петров А.Г. Методические подходы к исследованию потреби-тельского поведения шахтеров на рынке медицинских и фармацевтических товаров и услуг [Текст] / А. Г. Петров, Н. Д. Богомолова, О. И. Кныш // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 5. - С.528-536.
 16. Предейн Н.А. Научно-методические подходы к организации фармацевтической помощи лицам с нарушениями процесса пищеварения [Текст]: автореф. дис. канд. фарм. наук: 14.04.03 / Предейн Наталья Александровна. - М., 2012. - 22 с.
 17. Сайгина Е. П. Психологические факторы, оказывающие влияние на потребительское поведение [Текст] / Е. П. Сайгина // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. - 2017. - № 9. - С. 405-407.
 18. Фазлеева М. А. Цирроз печени как исход вирусного гепатита с (обзор литературы) [Текст] / М. А. Фазлеева, Т. Р. Хайбрахманов, Г. А. Фазлеева // Актуальные вопросы научных исследований: сборник научных трудов по материалам XIX Международной научно-практической конференции Актуальные вопросы научных исследований, 15 марта 2018 г. - Иваново. - № 2(18). - С. 61-63.
 19. Чемазова Н. Н. Хронический вирусный гепатит С в Дальневосточном федеральном округе [Текст] / Н. Н. Чемезова [и др.] // Тихоокеанский медицинский журнал. - 2018. - № 3(73). - С. 58-61.
 20. Bailey T. A. Perceptions of Direct-to-Consumer Advertising and the Older Adult Population [Text] / T. A. Bailey, M. Fenney // American Society of Consultant Pharmacists. - 2016. - Vol. 31. - № 4. - P. 215 - 220.
 21. Burra P. Therapeutic application of stem cells in gastroenterology: An update [Text] / P. Burra [et al.] // World Journal of Gastroenterology. - 2011. - Vol. 17. - № 34. - P. 387-390.
 22. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Hepatocellular carcinoma - United States, 2001-2006 // MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2010. Vol. 59. P. 517.
 23. De Valle M.B., Av Klinteberg V., Alem N. et al. Drug-induced liver injury in a Swedish University hospital out-patient hepatology clinic // Aliment Pharmacol Ther. 2006. Vol. 24. P. 1187.
 24. Dens, N. Attitudes and self-reported behavior of patients, doctors, and pharmacists in New Zealand and Belgium toward direct-to-consumer advertising of medication [Text] / N. Dens, LC. Eagle, P. De Pelsmacker

- // Health Commun. – 2008. - Vol. 23. – P. 45-61.
25. Dossing M., Andreasen P.B. Drug-induced liver disease in Denmark. An analysis of 572 cases of hepatotoxicity reported to the Danish Board of Adverse Reactions to Drugs // *Scand J Gastroenterol.* 1982. Vol. 17. P. 205.
26. Friis H., Andreasen P.B. Drug-induced hepatic injury: an analysis of 1100 cases reported to the Danish Committee on Adverse Drug Reactions between 1978 and 1987 // *J Intern Med.* 1992. Vol. 232. P. 133.
27. Galan M.V., Potts J.A., Silverman A.L., Gordon S.C. The burden of acute nonfulminant drug-induced hepatitis in a United States tertiary referral center [corrected] // *J Clin Gastroenterol.* 2005. Vol. 39. P. 64.
28. Chatterjee M., Sil P.C. Protective role of *Phyllanthus niruri* against nimesulide hepatic damage // *Indian J Clin Biochem.* 2007 Mar. Vol. 22 (1). P. 109–116.
29. Gheorghe, L. Position paper on treatment of hepatitis C in Romania, 2017. Part one [Text] / L. Gheorghe [et al.] // *Journal of Gastrointestinal & Liver Diseases.* – 2017. – Vol. 26. – № 2. – P. 171-181.
30. Jain P.K., Khurana N., Pounikar Y. et al. Enhancement of absorption and hepatoprotective potential through soya-phosphatidylcholine-andrographolide vesicular system // *J Liposome Res.* 2013 Jun. Vol. 23 (2). P. 100–108.
31. Jaiswal N., Bhatia V., Srivastava S.P. et al. Antidiabetic effect of *Eclipta alba* associated with inhibition of alpha-glucosidase and aldose reductase // *Nat Prod Res.* 2012. Vol. 26 (24). P. 2362–2367.
32. Krithika R., Verma R., Shrivastav P. Antioxidative and cytoprotective effects of andrographolide against CCl₄-induced hepatotoxicity in HepG2 cells // *Hum Exp Toxicol.* 2013 May. Vol. 32 (5). P. 530–543.
33. Larrey D. Epidemiology and individual susceptibility to adverse drug reactions affecting the liver // *Semin Liver Dis.* 2002. Vol. 22. P. 145.
34. Lazo M., Hernaez R., Eberhardt M.S. et al. Prevalence of nonalcoholic Fatty liver disease in the United States: the third national health and nutrition examination survey, 1988-1994 // *Am J Epidemiol.* 2013. Vol. 178. P. 38.
35. Ma-Ma K., Nyunt N., Tin K.M. The protective effect of *Eclipta alba* on carbon tetrachloride-induced acute liver damage // *Toxicol Appl Pharmacol.* 1978 Sept. Vol. 45 (3). P. 723–728.
36. Manjrekar A.P., Jisha V., Bag P.P. et al. Effect of *Phyllanthus niruri* Linn. treatment on liver, kidney and testes in CCl₄ induced hepatotoxic rats // *J Exp Biol.* 2008 Jul. Vol. 46 (7). P. 514–520.
37. Merks, P. Comparison of factors influencing patient choice of community pharmacy in Poland and in the UK, and identification of components of pharmaceutical care [Text] / P. Merks [et al.] // *Patient Preference and Adherence.* – 2014. – Vol. 14. – № 8. – P. 715-726.
38. Muththy V.N., Reddy B.P., Venkateshwarlu V. et al. Antihepatotoxic activity of *eclipta alba*, *tephrosia purpurea* and *boerhaaviadiffusa* // *Anc Sci Life.* 1992 Jan. Vol. 11(3-4). P. 182–186.
39. Murugaiyah V., Chan K.L. Mechanisms of antihyperuricemic effect of *Phyllanthus niruri* and its lignan constituents // *J Ethnopharmacol.* 2009 Jul 15. Vol. 124 (2). P. 233–239.
40. Pratt D.S., Kaplan M.M. Evaluation of abnormal liver-enzyme results in asymptomatic patients // *N Engl J Med.* 2000. Vol. 342. P. 1266.
41. Pillans P.I. Drug associated hepatic reactions in New Zealand: 21 years experience // *N Z Med J.* 1996. Vol. 109. P. 315.
42. Ramesh V., Hari R., Pandian S. et al. Antioxidant activity of combined ethanol extract of *Eclipta alba* and *Piper longum* Linn // *J Complement Integr Med.* 2011 Dec. Vol. 7. P. 8.
43. Renugadevi G., Ramanathan T., Shanmuga P.R. et al. Studies on effects of *Andrographis paniculata* and *Andrographis lineate* nees extracts against two mosquitos *Culex quinquefasciatus* and *Aedes aegypti* // *Asian Pac J Trop Med.* 2013 Mar. Vol. 6 (3). P. 176–179.
44. Singh B., Saxena A.K., Chandan B.K. et al. In vivo hepatoprotective activity of active fraction from ethanolic extract of *Eclipta alba* leaves // *Indian J PhysiolPharmacol.* 2001 Oct. Vol. 45 (4). P. 435–441.
45. Sgro C., Clinard F., Ouazir K. et al. Incidence of drug-induced hepatic injuries: a French population-based study // *Hepatology.* 2002. Vol. 36. P. 451.
46. Suriyakalaa U., Antony J.J., Suganya S. et al. Hepatocurative activity of biosynthesized silver nanoparticles fabricated using *Andrographis paniculata*. // *Colloids Surf B Biointerfaces.* 2013 Feb. Vol. 1 (102). P. 189–194.
47. Sule A., Ahmed Q.U., Latip J. et al. Antifungal activity of *Andrographis paniculata* extracts and active principles against skin pathogenic fungal strains in vitro // *Pahrm Biol.* 2012 Jul. Vol. 50 (7). P. 850–866.
48. Shapiro M.A., Lewis J.H. Causality assessment of drug-induced hepatotoxicity: promises and pitfalls // *Clin Liver Dis.* 2007. Vol. 11. P. 477
49. Tsung, C. L. How consumers respond to the behavior of missing a free gift promotion: inaction inertia effect on products offered as free gifts [Text] / C. L. Tsung, T. Cheng, Y. N. Feng // *The Journal of Social Psychology.* – 2014. – Vol. 151(3). – P. 361-381.
50. Vernon G., Baranova A., Younossi Z.M. Systematic review: the epidemiology and natural history of non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis in adults // *Aliment PharmacolTher.* 2011. Vol. 34. P. 274.
51. Williams, P. A. Communicating efficacy information based on composite scores in direct-to-consumer prescription drug advertising [Text] / P. A. Williams [et al.] // *Patient Education and Counseling.* – 2016. – Vol. 99. – № 4. – P. 583- 590.
52. Wieniewska, E. Television advertising of selected medicinal products in Poland and in the United States - a comparative analysis of selected television commercials [Text] / E. Wieniewska [et al.] // *Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research.* – 2016. – Vol. 73. – №